

BUKU PANDUAN WEBSITE KAWAL DESA

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Official Website Kawal Desa

(Halaman official website kawal desa)

Official website “Kawal Desa” merupakan halaman utama yang dibuat oleh tim pengembang sistem ini dan dapat diakses oleh semua orang baik yang ingin mengetahui apa itu sistem “kawal desa” maupun yang mau mendaftar untuk menggunakan sistem ini, di halaman ini juga terdapat informasi mengenai sistem “Kawal Desa”, keunggulan, fitur yang tersedia, daftar desa yang sudah menggunakan sistem ini dan juga layanan pendaftaran untuk menggunakan sistem ini.

DAFTAR DESA

“ Rasakan kenyamanan saat mengatur desa, berita desa serta batas desa ”

Daftar Sekarang

KONTAK

KONTAK KAMI

Location:

Jl. Puncut No.516 Ciumbuleuit, Kec. Cidadap,
Kota Bandung, Jawa Barat 40142

Email:

itb.pptik@gmail.com

Call:

+62 896 8114 4333 (WhatsApp)

Your Name

Your Email

Message

Kirim

(Bagian pendaftaran di halaman official website kawal desa)

Di halaman *official website* ini pun terdapat kontak yang bisa dihubungi, jika pengguna ingin menanyakan lebih jauh mengenai sistem “kawal desa” ini.

Website Kawal Desa

Website “Kawal Desa” ini merupakan sebuah *landing page* yang pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing desa yang menggunakan sistem ini, sehingga desa yang menggunakan sistem ini dapat menampilkan profile desa, berita desa sampai perkembangan terbaru mengenai desanya.

(Contoh halaman website kawal desa)

Selain *landing page* desa, pengguna sistem ini pun bisa masuk ke halaman *admin website* desanya, dimana didalamnya terdapat berbagai fitur yang bisa digunakan seperti, menampilkan peta dan batas desa, melihat laporan dari aparat desa dan juga warga desa, mengatur pertemuan/rapat untuk aparat, membuat pengumuman untuk warga atau aparat, mengubah profil desa dan lain-lain.

Cara untuk masuk ke halaman *admin* desa tersebut adalah dengan cara menekan tombol “Masuk” Panduan Masuk yang ada bagian pojok kanan atas *official website* “Kawal Desa”.

(Tampilan halaman *admin website* kawal desa)

Bisa dilihat, di halaman *admin* ini terdapat beberapa *tab menu* yang berisi fitur-fitur yang sudah disebutkan sebelumnya.

(Tab fungsi yang tersedia di website admin kawal desa)

(Tab Peta)

1. Tab Peta

Jika menekan *tab* “peta”, maka akan muncul peta seperti gambar diatas, disitu kita bisa melihat posisi dan melihat laporan yang dibuat oleh aparat atau warga.

(Monitoring laporan)

2. Tab Aparat/Warga

Lalu, jika menekan *tab* “Aparat”/”Warga” kita bisa melihat data laporan yang dilakukan oleh aparat ataupun warga dalam bentuk *list*.

Nama	Tanggal	Komentar	Lokasi	Gambar
Rizki Fahreza	21 Januari 2022 11:25:01	laporan	Jl. Pelajar Pejuang 45 No.63, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, Indonesia	

(Tab Aparat/Warga)

Kita pun bisa melakukan menampilkan laporan tersebut berdasarkan jenis laporan atau pun unit yang melaporkannya, apakah itu warga, aparat.

3. Tab Pengumuman

Lalu, jika menekan *tab* “Pengumuman”, disitu kita bisa melihat halaman untuk mengirimkan pengumuman kepada aparat atau pun warga.

(Tab Pengumuman)

Untuk menambahkan pengumuman, tekan

Tambah Pengumuman

lalu isi

semua kolom *input* yang tersedia.

(Form input tab pengumuman)

Simpan

Setelah semua terisi, tekan **Simpan** maka pengumuman yang dibuat tadi akan langsung tersimpan dan terkirim ke aplikasi seluler “Kawal Desa”. Pengumuman tersebut juga akan tersimpan di *tab* pengumuman.

Judul	Deskripsi	Role	Tanggal	ACTION
Kerja Bakti	Kepada seluruh warga, akan dilakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan, pada tanggal 30 Februari 2023	warga	21 Januari 2022 13:32:20	Edit Delete

(Tab Pengumuman)

Kita pun bisa melakukan *edit*(pengubahan) ataupun *delete*(penghapusan) terhadap pengumuman yang telah dibuat. Jika kita menekan tombol **Edit** maka akan muncul *popup* seperti di gambar berikut.

Edit

Kawal Desa

Pengumuman

Judul

Deskripsi

Role

Simpan

(Popup edit pengumuman)

Isi kembali semua *form input* tersebut, setelah itu tekan simpan, maka perubahan pengumuman tersebut akan *ter-update* secara langsung, baik di *website admin* ataupun aplikasi seluler.

(Tab pengumuman)

Lalu jika menekan delete maka akan muncul *popup* seperti gambar dibawah.

(Popup delete pengumuman)

Jika menekan tombol maka pengumuman akan langsung terhapus baik di *website admin* ataupun aplikasi seluler.

4. Tab Trajectory.

Jika kita memilih *tab* “Trajectory”, maka tampilannya hampir sama seperti *tab* “Aparat/Warga”, namun data yang ditampilkan berbeda, di *tab* “trajectory” data yang ditampilkan adalah lahan warga dan batas desa yang akan dimunculkan kedalam map.

Nama	Tanggal	Komentar	Lokasi	ACTION
Rizki Fahreza	21 Januari 2022 15:29:53	Report lahan Warga	Jl. Kemuning No.12, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113, Indonesia #FakeLocation	Peta
Rizki Fahreza	21 Januari 2022 15:29:27	Report lahan Warga	Jl. Kemuning No.12, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113, Indonesia #FakeLocation	Peta

(Tab trajectory)

Tekan salah satu tombol maka akan muncul peta lokasi yang telah ditandai, seperti gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas terlihat sebuah bentuk daerah yang berwarna biru, dimana itu merupakan contoh dari pendataan batas desa atau batas lahan warga.

5. Tab Pengaturan

Lalu yang terakhir jika menekan *tab* “Pengaturan” maka akan tampil halaman seperti pada gambar dibawah.

Desa Lingkar

Peta File Laporan Aparat Warga Pengumuman Trajectory Pengaturan Keluar

Profil Desa

Nama Pendaftar: Muhammad Rizki Fahreza

No. Telepon: 085256093318

Instansi: PPTIK ITB

Nama Desa: Desa Lingkar ✓

Slug: desa-lingkar ✓

http://kawaldesa.pptik.id/#/landing-page/desa-lingkar/5868d5b7-ef47-4620-8817-c5c8508c67b

Deskripsi: Merupakan desa untuk test sistemKawal Desa ✓

Foto:

Pratinjau:

Didalam *tab* ini, kita dapat mengatur isi dan gambar dari profil desa yang akan tampil di *website* “Kawal Desa” nya masing-masing. Dan jika kita melakukan perubahan maka akan langsung tersimpan dan tampilan di *website* “Kawal Desa” nya pun akan langsung berubah sesuai dengan apa yang kita ubah dibagian *tab* “Pengaturan” ini.

Aplikasi Seluler Kawal Desa

Dalam sistem “Kawal Desa” pun terdapat aplikasi selulernya, dimana aplikasi ini dapat di instal di perangkat *Android*. Untuk aplikasi seluler “Kawal Desa” ini terdapat 2 jenis, yaitu “Kawal Desa Aparat” dan “Kawal Desa Warga”. Dimana untuk menggunakan aplikasi ini kita harus menggunakan 2 akun email yang berbeda. Berikut contoh tampilan aplikasi seluler “Kawal Desa”.

(Tampilan Aplikasi Kawal Desa Warga)

(Tampilan Aplikasi Kawal Desa Aparat)

Untuk mempelajari dan memahami cara penggunaan dari kedua aplikasi seluler “Kawal Desa” tersebut silahkan klik yang ada dibawah ini:

- Buku Panduan Aplikasi Kawal Desa Aparat
- Buku Panduan Aplikasi Kawal Desa Warga

Pendaftaran Sistem Kawal Desa

Setelah membahas mengenai apa saja yang ada didalam sistem “Kawal Desa” ini, jika pembaca tertarik untuk menggunakan sistem “Kawal Desa” ini, dan melakukan implementasi langsung di desa. Silahkan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka *official website* Kawal Desa

Langkah pertama adalah membuka *official website* “Kawal Desa” di link berikut, [Link official website “Kawal Desa”](#). Setelah itu akan muncul tampilan dari halaman utama *website* tersebut.

Scroll sampai kebagian bawah hingga muncul tombol **Daftar Sekarang** lalu klik Tombol Tersebut.

2. Mengisi Form Pendaftaran

Setelah menekan tombol **Daftar Sekarang** maka akan langsung muncul *form* pendaftaran yang harus dilengkapi.

Daftar

Nama Pendaftar

Masukkan Nama Pendaftar

Email

Masukkan Email

Password

Masukkan Password

No. Telepon

Masukkan Nomer Telephone

Instansi

Masukkan Nama Instansi

Desa

Nama Desa

Masukkan Nama Desa

Area:

Sub-Area:

Units 1

contoh: aparat/warga/RT/RW

+

-

Profile Desa

URL Profil Desa

Deskripsi

Gambar Desa

Browse

Nama Desa

Deskripsi Desa

Daftar

Lengkapi semua bagian yang ada di *form* tersebut, mulai nama pendaftar, nama desa, gambar dan lain lain.

3. Menekan Tombol Daftar

Jika semua *form* tersebut sudah terisi, maka tinggal menekan tombol . Jika pendaftaran berhasil maka akan muncul *popup* yang berisi kode registrasi, seperti gambar berikut.

Jangan lupa untuk mengambil tangkapan layar atau menyimpan kode registrasi tersebut, karena kode registrasi tersebut nanti akan digunakan untuk mendaftar di aplikasi seluler “Kawal Desa”.

Sekian pembahasan mengenai cara penggunaan sistem “Kawal Desa” ini, semoga dapat cukup menjelaskan tentang itu sistem “Kawaln Desa”. Pihak PPTIK pun sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dalam pengembangan sistem ini, dan juga untuk mendukung kemajuan negeri ini melalui program desa digital yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.